

TOSSE E FEBRE SÃO OS SINTOMAS MAIS COMUNS DA COVID-19 EM MORADORES DE PORTO SEGURO–BA DIAGNOSTICADOS PELA TÉCNICA DE RT-qPCR

Juliano Oliveira Santana^{1-2*} – Suelem Sandin Schaffner²

¹Universidade Federal do Sul da Bahia, Centro de Formação em Ciências Ambientais, Porto Seguro, BA

²Laboratório Municipal de Referência Regional, Porto Seguro, BA

*emaildejuliano@gmail.com

Introdução

O surgimento e a rápida disseminação do vírus SARS-CoV-2 na cidade de Wuhan, na China, sendo este o microrganismo causador da doença COVID-19, representa uma crise de saúde que foi declarada pandêmica pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 11 de março de 2020. No mesmo mês, a cidade de Porto Seguro, situada no sul da Bahia, contabilizava seus primeiros habitantes diagnosticados com a doença. Atualmente, as características clínicas dos cidadãos porto-segurenses infectados e confirmados pela técnica de RT-qPCR são desconhecidas pela população e autoridades competentes, tornando, assim, este trabalho de grande relevância.

Objetivo

Descrever os grupos e os sintomas de pacientes diagnosticados com COVID-19 na cidade de Porto Seguro, apoiada pela análise laboratorial RT-qPCR, considerada padrão-ouro pela OMS.

Método

Foram selecionados os 219 pacientes diagnosticados com COVID-19 pela técnica de RT-qPCR, entre os meses de junho e agosto, no Laboratório Municipal de Referência Regional de Porto Seguro–BA. Um extrator automatizado de RNA foi utilizado com auxílio do Kit Veri-Q PREP M16. Para construção do cDNA e ampliações dos genes de interesse (ORF3a e gene N) foi utilizando o Kit Veri-Q PCR 316 nCoV-QS (Mico Biomed Co. Ltda). Todas as análises foram realizadas com controle interno, controle positivo e negativo. Para realizar o mapeamento dos dados clínicos foram utilizadas notificações dos pacientes provenientes das unidades de saúde e hospitais do município.

Resultados

Foram diagnosticados 219 pacientes com COVID-19 em três meses, sendo 73 (33,3%) do sexo masculino e 146 (66,7%) do sexo feminino. O maior percentual de amostras positivas foi entre os pacientes de 30

a 59 anos (69,9%), seguido pelos idosos com 60 anos ou mais (14,6%), pelo grupo entre 20 e 29 anos (11,4%) e de crianças e adolescentes entre 4 e 19 anos (4,1%). No geral, os sintomas mais comuns foram tosse (61,2%), febre (52,1%) e dor de garganta (42,5%), seguidos por coriza (29,2%), cefaleia (26,5%), anosmia (26,0%) e dispneia (20,5%). É válido mencionar pacientes que apresentaram simultaneamente ageusia e anosmia (12,8%) no início do quinto dia após os primeiros sintomas. Estratificando a sintomatologia mais frequente por faixa etária, no grupo de 4 a 19 anos, foram dor de garganta (66,7%), tosse (55,6%) e febre (33,3%); no grupo entre 20 a 29 anos, coriza (52,0%), dor de garganta (48,0%) e febre (40,0%); e no grupo de 30 a 59 anos, tosse (60,8%) e febre (52,3%), semelhante ao grupo de idosos, 77,4% e 67,7%, respectivamente. Ainda, uma (0,5%) paciente do sexo feminino apresentou petéquias nas pernas e braços e, no diagnóstico diferencial para dengue (e NS1-Ag), zika e chikungunya, os resultados foram negativos.

Conclusão

Por tratar-se de uma pesquisa pioneira no município de Porto Seguro, este estudo fornece dados para a sociedade e os órgãos de saúde, permitindo interpretar a distribuição do vírus Sars-CoV-2 na comunidade e direcionar as formas de planejamento e as medidas de controle. O diagnóstico através da técnica de RT-qPCR permitiu identificar precocemente o vírus, favorecendo o isolamento imediato do cidadão, a investigação dos casos suspeitos e demais providências, principalmente dos pacientes internados e que vieram a óbito.

(Prefeitura Municipal de Porto Seguro; Governo do Estado da Bahia)

Palavras-chave

Vírus – Diagnóstico – Sars-CoV-2